

MACHINE LEARNING NA PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES CIBERNÉTICOS EM REDES WIRELESS

SILVA, Diego Daniel da¹

RESUMO

Tema: O presente estudo em sua abordagem tem como foco quanto ao machine learning na proteção contra os ataques cibernéticos em redes wireless. **Problema de pesquisa:** Visa-se abordar a problemática de pesquisa que elucide a questão norteadora sobre ataques cibernéticos frente a como ocorre a utilização do machine learning na proteção? **Justificativa:** no sentido de sinalizar a importância do machine learning na proteção contra os ataques cibernéticos, dada a importância do cruzamento de dados para detectar problemas. **Objetivos:** Nesse sentido, o objetivo dessa pesquisa é averiguar a utilização do machine learning no processo de proteção contra os ataques cibernéticos. **Método:** metodologia que se fez utilizada compreendeu revisão bibliográfica, que se descreve na pesquisa como ponto central para demonstrar todo conhecimento sobre o tema, justificando seu processo de execução que se concluirá sobre os conteúdos aqui demonstrados e pesquisados. **Discussão:** Considera-se que para que seja possível atingir os objetivos propostos, foi realizada pesquisa tendo como foco adquirir conhecimentos acerca do assunto, buscando assim a explicação de um problema, analisando publicações referentes a determinado tema, onde, demonstra-se que frente ataques cibernéticos o machine learning se faz quanto área da inteligência artificial que, por meio de algoritmos, dá aos computadores a capacidade de identificar padrões em dados e fazer previsões dada análise preditiva.

Palavras-chave: Cibernéticos. Learning. Machine. Proteção. Redes.

¹ Graduado em Sistemas para Internet pela Universidade Estácio de Sá, Pós-Graduado MBA em Segurança da Informação pelo Centro Universitário Celso Lisboa

1. INTRODUÇÃO

As novas transformações proporcionam novidades e avanços, onde um novo conceito surgiu devido a essas novas tecnologias, onde pela evolução tecnológica quando chegou trouxe uma imensidão de possibilidades e oportunidades, porém diante do elevado número de informações, houve uma necessidade de aprender a lidar com essas novas tecnologias descritas sobre o machine learning.

Todo processo atual descreve a necessidade de se fazer necessária uma constante atualização, para o domínio de novas habilidades e entendimentos, principalmente quanto à utilização dessas novas práticas. A tecnologia evoluiu e faz emergir a necessidade de aprendizado e adaptações, facilitando e dinamizando o processo, construindo conteúdo virtual para incrementar e dinamizar a acessibilidade das tecnologias no processo humano. (NORVIG, 2018).

Deste modo, a constante evolução da tecnologia faz emergir a necessidade de suscitar reflexões sobre a prática, exercendo assim um trabalho de flexibilidade crítica e de construção contínua, o que faz emergir a necessidade de apreensão, clarificação e possíveis adaptações dos métodos como do machine learning.

Atualmente usam-se técnicas de proteção de ataques cibernéticos (machine learning) para a previsão, revisão, desenvolvimento e atos, o machine learning ou aprendizado da máquina, na tradução livre para o português, é imprescindível no desenvolvimento de soluções de segurança da informação. (PEDREGOSA, 2017).

Logo, as tecnologias designam de forma ampla um conjunto de recursos tecnológicos e computacionais para criação, utilização e armazenamento da informação, e se integram em bases tecnológicas. Dentro deste consenso o aperfeiçoamento humano via ciência e tecnologia demanda um esforço cognitivo muito maior do que seria requerido naturalmente na comunicação “cara a cara”.

As tecnologias avançaram rapidamente no decorrer do tempo e por seu intermédio a forma de visualizar o mundo, onde novos conhecimentos e processos de inovações se estabelecem sobre a necessidade de encontrar novos caminhos e a definir objetivos, onde a tecnologia exige dos indivíduos cada vez mais capacidades, habilidades e conhecimentos, assim, as tecnologias inovadoras.

Assim, o processo quanto ao machine learning tem o objetivo de entender a estrutura dos dados, o processo de encaixar distribuições teóricas em dados bem entendidos, onde a função dos dados é essencial na sociedade. (TOLEDO, 2019).

Visa-se a problemática que elucide a questão norteadora sobre ataques cibernéticos frente a como ocorre a utilização do machine learning na proteção?

Assim, sinalizar a importância do machine learning na proteção contra os ataques cibernéticos dada a importância do cruzamento de dados para detectar problemas.

Logo, o objetivo dessa pesquisa se faz ao sentido de averiguar a utilização do machine learning no processo de proteção contra os ataques cibernéticos.

2. MATÉRIAS E MÉTODOS

A execução da pesquisa se faz sobre levantamento bibliográfico, que consiste em uma análise de fonte de dados, em forma de auxílio ao desenvolvimento e ao estabelecimento dos objetivos quanto ao Machine Learning que se faz na proteção tecnológica contra a existência de ataques cibernéticos em redes wireless.

De acordo com Gil (2009, p. 15), “a pesquisa é o procedimento racional e sistemático que visa obter respostas aos problemas que são propostos”.

A busca pelos estudos foi realizada considerando obras que se remetem a temática descrita, assim, se fez considerar como recorte temporal o período compreendido entre os últimos anos de estudos e pesquisa sobre o Machine Learning na proteção tecnológica contra a existência de ataques cibernéticos.

Na atualidade a proteção tecnológica contra a existência de ataques cibernéticos em redes wireless transcreve a utilização do Machine Learning.

Assim, se utilizou de bases de dados informatizadas: o Portal SCIELO (Scientific Electronic Library Online), onde as bibliografias, ou repertórios bibliográficos, são publicações que se especializam em fazer levantamentos sistemáticos de todos os documentos publicados e determinadas áreas de estudo ou pesquisa. Deste modo pondera-se quanto a base metodológica será realizada a partir da coleta de dados e informações sobre o respectivo tema, encontrados em artigos, dissertações, monografias e teses, publicadas nos últimos vinte anos e, disponíveis na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e no Google Acadêmico.

Logo, este estudo de pesquisa utilizará como metodologia a pesquisa bibliográfica. Construir-se-á o referencial teórico a partir da leitura de livros, artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais, manuais técnicos, legislação vigente e resultados de pesquisa na base de dados online Google Acadêmico.

Segundo Gil (2009, p. 19), “a pesquisa bibliográfica levanta o conhecimento disponível, identificando as teorias produzidas, analisando-as e avaliando sua contribuição para compreender ou explicar o problema objeto da investigação”.

Todo método científico é um conjunto de procedimentos intelectuais e Técnicos utilizados para atingir o conhecimento, empregados nas ciências, seus

fundamentos, sua validade e sua relação com as teorias científicas. Para a realização da mesma foi efetuado um levantamento bibliográfico frente à temática da pesquisa.

No ato da pesquisa e busca de conteúdos os critérios de inclusão dos trabalhos foram estabelecidos da seguinte maneira: ser obra de pesquisa publicada em periódicos nacionais em língua portuguesa ou língua estrangeira, que se fizessem indexados em bases de dados e ter sido publicada como fonte de estudo.

Para síntese e análise do material: se fez leitura exploratória, que se constitui na leitura do material para saber do que se tratavam os artigos; leitura seletiva, que se preocupou com a descrição e seleção do material quanto à sua relevância para o estudo; leitura crítica e reflexiva, dos dados à construção dos resultados encontrados.

A pesquisa é ato de liberdade, na expressão legítima do ato de rebeldia de investigar, para formar o novo, dentro de um processo em que se fazem observações e teorias que, juntas, efervescem a pesquisa, na forma de conhecimento que permite o empoderamento de sujeitos e grupos. (GIL, 2009).

Assim, a pesquisa é feita por meio de três etapas: preparação, coleta dos dados e análise dos dados, tornando-se mais fácil de ser planejada e executada, configurando que se fazem existentes diversas metodologias disponíveis à pesquisa.

Segundo Gil (2009, p. 18), “as pesquisas bibliográficas têm como finalidade permitir a familiarização com um determinado assunto, permitindo que o pesquisador conheça mais sobre o tema após o término das pesquisas”.

Assim, a metodologia não é replicar o que já foi escrito anteriormente e sim apresentar outra visão crítica sobre o assunto, introduzindo uma nova abordagem e outro enfoque ao tema, enriquecendo a bibliografia sobre o tema que se porta à proteção tecnológica contra a existência de ataques cibernéticos em redes wireless.

- ✓ Leitura exploratória de toda a bibliografia selecionada (leitura dinâmica a fim de verificar se o conteúdo atende à temática, objeto de estudo);
- ✓ Leitura Seletiva (leitura aprofundada e minuciosa do material com conteúdo que se adequa ao tema);
- ✓ Registro das informações obtidas das fontes de informação (ano, autores, publicação, resultados e conclusões).

3. MACHINE LEARNING NA PROTEÇÃO CIBERNÉTICA

O machine learning na proteção contra a existência de ataques cibernéticos em redes wireless se faz presente quanto a um conjunto de regras e procedimentos do machine learning que os softwares ganham a capacidade de, entre outras funções: mapear, reconhecer e analisar padrões, tomar decisões inteligentes. (STANEV, 2018).

Descreve-se que o machine learning frente à inteligência artificial tem seu uso em larga escala na atualidade, devido ao avanço da tecnologia e da informação.

A inteligência artificial e o Machine Learning desempenham um papel essencial no aprimoramento das estratégias de cibersegurança, onde Machine learning é um conceito com várias definições possíveis, assim, demonstra-se que o uso do machine learning nas mais diversas aplicações só tende a crescer. (CARVALHO, 2017).

Nesse contexto o processo quanto ao Machine Learning tende a um subcampo da inteligência artificial (IA) que se concentra no desenvolvimento de algoritmos e modelos que permitem que sistemas aprendam e melhorem a partir de dados.

Pauta-se de que o Machine Learning é uma parte da Inteligência Artificial, concentrando-se na capacidade dos sistemas de aprender com dados e melhorar seu desempenho à medida que mais dados são disponibilizados. (STANEV, 2018).

Dentro da proteção cibernética o Machine Learning desempenha um papel crucial na proteção de dados, logo, a evolução tecnológica tem sido notável principalmente nos campos da inteligência artificial (IA) e do Machine Learning.

Ao processo cibernético na proteção de ataques em redes wireless o Machine learning se configura atuando sobre a inteligência artificial (IA) e quanto a ciência da computação que se concentra no uso de dados e algoritmos. (BARONE, 2013).

Estudos e pesquisas demonstram que com o avanço e propagação tecnológica (cibernética), o Machine learning se faz um componente importante do crescente campo da ciência de dados, onde algoritmos de machine learning são normalmente criados usando frameworks que atendem ao desenvolvimento da solução de problemas.

Transcreve-se que o maior desafio da inteligência artificial é seu efeito no mercado e, portanto, quanto ao processo de ajudar as pessoas na transição para novas funções que estão em demanda às necessidades de proteção. (FACELI, 2017).

A inteligência artificial e o Machine Learning são desenvolvidos para o nosso próprio benefício, permitindo uma produtividade e eficiência em qualquer segmento.

Dentro de uma conjuntura popular o Machine Learning ainda é um mundo completamente novo, onde, as decisões tomadas pelos equipamentos tenham como base o aprendizado com dados e a identificação de padrões. (RUSSEL, 2014).

Frente ao avanço da tecnologia, observa-se que o Machine Learning se propaga da mesma forma que a inteligência artificial mudará a demanda quanto à proteção cibernética, que se pondera quanto a tópicos como:

- ✓ Função de erro: uma função de erro avalia a capacidade de previsão do modelo. Se houver exemplos conhecidos, uma função de erro poderá fazer uma comparação para avaliar a precisão do modelo;
- ✓ Processo de decisão: em geral, algoritmos de machine learning são usados para fazer uma previsão ou classificação;
- ✓ Sistema de otimização de modelo: ajusta os pontos de dados no conjunto de treinamento, as pontuações são ajustadas para reduzir a discrepância entre o exemplo conhecido e a estimativa do modelo.

A origem do Machine Learning já tem quase 70 anos, quando o mesmo, considerado o precursor da informática, começou a realizar os primeiros testes para analisar o poder de raciocínio das máquinas. (VASCONCELOS, 2017).

No Machine Learning e na ciência da computação, os algoritmos são a base, trata-se da era da automação e da tecnologia da informação no setor de serviços.

Ao Machine Learning as máquinas são aprimoradas por conta própria, assim, sempre que colocado em contato com novas variáveis, reprograma-se, atualizando as configurações conforme os dados recém-chegados. (SILVA, 2016).

O machine learning permite aos sistemas habilitar os dados para ensinar ao sistema como solucionar o problema, fazendo-se ativo na proteção de ataques cibernéticos em redes wireless, assim que o machine learning funciona/solução.

4. RESULTADO E DISCUSSÃO

O estudo demonstrado leva ao resultado de que atualmente, sistemas de computadores estão expostos a várias ameaças de segurança, que toda essa evolução das ameaças gera novos desafios para a segurança e proteção.

Propaga-se que toda evolução das ameaças gera novos desafios para a segurança de computadores, onde, a inteligência artificial é um conceito no mundo da tecnologia se portando sobre a aplicação do Machine Learning. (PEDREGOSA, 2017).

Na atualidade descreve-se que a cibersegurança é um conjunto de políticas, ferramentas, práticas e procedimentos de segurança da informação que através da perícia e análise e gerenciamento de riscos, que se pauta pela proteção e segurança.

O Machine Learning (ML) aborda, simula ou realiza proteção ao sentido de segurança da informação ou de dados. (VASCONCELOS, 2017).

Logo, o Machine Learning (ML) tem como objetivo obter um novo conhecimento ou habilidade e organizá-lo de forma que consiga fazer um melhoramento progressivo, que se faz frente a ataques cibernéticos dada a ação do machine learning na proteção.

Assim, demonstra-se que machine learning é um subcampo da inteligência artificial que se concentra no uso de dados e algoritmos para reproduzir a maneira como os humanos aprendem, melhorando gradualmente sua precisão. (SILVA, 2016).

Portanto, frente à inteligência artificial se apresenta uma maior presença no combate e proteção cibernética contra possíveis ataques às redes wireless.

Descrição/conceito do Machine Learning categorias a detalhadas, dentre eles:

- ✓ Aprendizado supervisionado: transcreve-se, sendo um modelo que se propaga onde os dados utilizados já são familiares e conhecidos;
- ✓ Aprendizado não-supervisionado: o algoritmo recebe dados sem categorização prévia, em seguida, tenta identificá-los por relações naturais;

- ✓ Aprendizado semi-supervisionado: dados qualificados ou não, se torna útil quando o custo de qualificação é mais elevado;
- ✓ Aprendizado por reforço: porta-se de que a máquina/sistema aprenderá por tentativa e erro, seu conhecimento é baseado em feedbacks;

Demonstra-se que a inteligência artificial é uma das ciências mais recentes, teve início após a Segunda Guerra Mundial e, atualmente, abrange uma enorme variedade como aprendizado e percepção, até tarefas específicas, inteligência artificial sistematiza e automatiza tarefas intelectuais, proteção e segurança. (GOMES, 2011).

Pauta-se que as técnicas de inteligência artificial têm três características principais sobre uma abordagem centrada nos seres humanos deve ser de ciência empírica, envolvendo hipóteses e confirmação experimental, onde uma abordagem racionalista envolve uma combinação de apenas matemática e engenharia.

Tende à propagação da verdadeira explosão de aplicativos de inteligência artificial, aumento do volume e da variedade de dados disponíveis e evolução das tecnologias de processamento computacional/tecnológico. (ATHEY, 2019).

A inteligência artificial é um ramo da ciência da computação cujo interesse é fazer com que os computadores pensem ou se comportem de forma inteligente.

Assim, a inteligência artificial, em sua essência, permite que os sistemas tomem decisões de forma independente, precisa e apoiada em dados digitais, sobre inovação, onde assim entender e identificar o que são objetos, sobre a concepção de algo artificial que simula a inteligência humana. (MURPHY, 2018).

Faz-se que a evolução das ferramentas que aumentam as capacidades humanas é constante, assim, na tecnologia, não é diferente, logo, a inteligência artificial é a tecnologia artificial quanto ao sistema de proteção e segurança que leva você para onde quer chegar, de forma muito mais rápida, intuitiva e inteligente.

Logo, a inteligência artificial ao tratamento de informações se faz utilizando técnicas de análise, a resolução geral de problemas/proteção. (BARONE, 2013).

Deste modo, a adoção e a manutenção de um sistema de inteligência em unidade de informação são asseguradas por uma série de procedimentos que

necessitam estar sempre em revisão, dada a estruturação de um sistema de inteligência com utilização de ferramentas de tratamento e agregação de segurança.

O processo se implica diretamente quanto ao desenvolvimento e à aprendizagem interativa, de modificações dos parâmetros em sistemas conexionistas, baseando-se em dados empíricos, que atende à proteção cibernética. (MOHRI, 2017).

Tabela 01: descrição de autores e obras frente à análise e ao resultado.

Resultados e discussão: autores / obras / descrição de conteúdo				
Ano / data	Autor / nome	Tema / título	Objetivos	Resultados
2019	ATHEY, S., Imbens, G.	Machine learning methods Economist should know about	Sistemas de proteção e segurança	A propagação da verdadeira explosão de aplicativos de inteligência artificial, aumento do volume e da variedade de dados disponíveis Sistemas de computadores estão expostos a várias ameaças de segurança, onde, gera novos desafios para a segurança e proteção
2013	BARONE, Dante	A nova fronteira da inteligência nas máquinas	Sociedades Artificiais: sistemas de segurança	A inteligência artificial ao tratamento de informações se faz utilizando técnicas de análise, a resolução geral de problemas e proteção
2011	GOMES, Elisabeth; BRAGA, Fabiane	Inteligência competitiva	Propagação como transformar informação em um negócio lucrativo	Abrange aprendizado e percepção, até tarefas específicas, inteligência artificial dada a proteção e segurança

2017	MOHRI, M.; AFSHIN, R.; AMEET, T.	Foundations of Machine Learning	Ação de proteção e segurança de dados e informação	Modificações dos parâmetros em sistemas conexionistas, baseando-se em dados empíricos, que se atende a proteção cibernética, ao que se estabelece o processo/ato
2018	MURPHY, Kevin P. et al. FERREIRA. Silva. P.	Machine Learning: a probabilistic perspective	Sistemas de inteligência artificial: quanto a proteção de sistemas tecnológicos	A inteligência artificial, em sua essência, permite que os sistemas tomem decisões de forma independente, precisa e apoiada em dados digitais
2017	PEDREGOSA, F.	Scikit-learn: Machine learning		A inteligência artificial é um conceito no mundo da tecnologia se portando sobre a aplicação do Machine Learning
2016	SILVA, Ivan Nunes da; SPATTI, Danilo Hernane	Redes Neurais Artificiais	Sistemas para engenharia e ciências aplicadas	A inteligência artificial é um termo amplo que se refere a sistemas ou máquina, logo, o machine learning (ML) é o subconjunto da inteligência artificial (IA)
2018	STANEV, V.	Machine learning modeling of superconducting critical temperature	Sistemas de proteção: Machine learning	O machine learning é compatível com vários casos de uso, onde, ele pode considerar variações no ponto, assim, o machine learning oferece um grande potencial na proteção contra o processo de ataques cibernéticos em redes wireless

2017	VASCONCELOS, B. F. Boynad de.	Poder preditivo de métodos de Machine Learning com processos de seleção de variáveis: uma aplicação às projeções de produto de países	Machine learning; conceito e descrição de seu uso quanto a proteção e segurança	O Machine Learning (ML) aborda, simula ou realiza de proteção ao sentido de segurança da informação ou de dados
------	-------------------------------	---	---	---

Fonte: autoral (aluno / estudante). 2023.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Frente ao estudo aqui apresentado considera-se que para que seja possível atingir os objetivos propostos, foi realizada pesquisa tendo como foco adquirir conhecimentos acerca do assunto, buscando assim a explicação de um problema, analisando publicações referentes a determinado tema, onde, demonstra-se que frente ataques cibernéticos o machine learning se faz quanto área da inteligência artificial que, por meio de algoritmos, dá aos computadores a capacidade de identificar padrões em dados e fazer previsões dada análise preditiva dada proteção.

O machine learning e a tecnologia em torno dele estão se desenvolvendo rapidamente, e estamos apenas começando a arranhar a superfície de seus recursos, sendo que quanto aos machine learning não são supervisionados, usam uma abordagem mais independente, sobre análise de componentes principais e independentes.

Demonstra-se que o machine learning é um subconjunto da inteligência artificial que permite que um sistema se proteja frente a ataques cibernéticos, assim, aprenda e melhore de forma autônoma usando redes neurais e aprendizado profundo, sem ser programado explicitamente, alimentando-o com grandes quantidades de dados.

A inteligência artificial é um termo amplo que se refere a sistemas ou máquinas, logo, o machine learning (ML) é o subconjunto da inteligência artificial (IA).

Nesse consenso tecnológico o machine learning precisa fazer parte de uma plataforma abrangente ao que se atende quanto o processo de proteção, logo, o machine learning automatiza e otimiza esse processo frente a redes wireless.

Pauta-se de que frente ao machine learning se propaga uma relação matemática existente entre qualquer combinação de dados de entrada e saída.

O machine learning é compatível com vários casos de uso, onde, ele pode considerar variações no ponto, assim, o machine learning oferece um grande potencial na proteção contra o processo de ataques cibernéticos em redes wireless.

Assim, considera-se que o Machine Learning ao processo dado quanto a inteligência artificial se faz essencial no aprimoramento das estratégias de cibersegurança/tecnologia, o uso do machine learning nas mais diversas aplicações tende a desenvolver segurança e proteção sobre a redes wireless.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ATHEY, S., Imbens, G. (2019). **Machine learning methods Economist should know about**. MICROSOFT. Serviço do Azure Machine Learning: Crie modelos rapidamente e operacionalize em escala. [S. I.], 2019. Annual Review of Economics,2019.

BARONE, Dante. Sociedades Artificiais: (2013). **A nova fronteira da inteligência nas máquinas: sistemas de segurança**. 01. ed. Brasil. Porto Alegre: Bookman, 2013.

CARVALHO, André et al. PEREIRA. A. (2017). **Inteligência Artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina**. Brasil. Rio de Janeiro: Ltc, 2017.

FACELI, Katti; LORENA, Ana Carolina; GAMA, João; CARVALHO, André Carlos Ponce de Leon Ferreira de. (2017). **Inteligência Artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina**. 03ed. Brasil. Rio de Janeiro: Editora/obra: Ltc, 2017.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 04ed. São Paulo: Atlas, 2009.

GOMES, Elisabeth; BRAGA, Fabiane. (2011). **Inteligência competitiva: como transformar informação em um negócio lucrativo**. Rio de Janeiro: Campus, 2011.

MOHRI, M.; AFSHIN, R.; AMEET, T. (2017). **Foundations of Machine Learning**. [S.I.]: The MIT Press. Sistemas de proteção e segurança. Brasil. 2017.

MURPHY, Kevin P. et al. FERREIRA. Silva. P. (2018). **Machine Learning: a probabilistic perspective**. Massachusetts: The Mit Press, 2018.

NORVIG, Peter; RUSSELL, Stuart. (2018). **Inteligência artificial: sistemas de proteção**. Tradução da 3a Edição. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 2018.

PEDREGOSA, F. (2017). **Scikit-learn: Machine learning**. v. 12, p. 2825–2830, 2017.

RUSSEL, Stuart; NORVIG, Peter. (2014). **Inteligência Artificial: Sistemas de proteção de dados e segurança**. 2. Ed. Brasil. Rio de Janeiro: Campos, 2014.

SILVA, Ivan Nunes da; SPATTI, Danilo Hernane. (2016). **Redes Neurais Artificiais: para engenharia e ciências aplicadas**. 2. ed. São Paulo: Artliber Editora, 2016.

STANEV, V. (2018). **Machine learning modeling of superconducting critical temperature**. Npj Computational Materials, Nature Publishing Group. p. 1–14, 2018.

TOLEDO, G. L.; AMIGO, R. J. R. (2019). **Orientação de mercado e competitividade em mercados industriais: descrição de Inteligência Artificial**. Caderno de Pesquisas em Administração. Brasil. São Paulo, v. 1, nº 10, 07-09/2019.

VASCONCELOS, B. F. Boynad de. (2017). **Poder preditivo de métodos de Machine Learning com processos de seleção de variáveis: uma aplicação às projeções de produto de países**. 2017. [90] f., il. Dissertação (Mestrado em Economia - Universidade de Brasília. Pesquisa de segurança/tecnologia. Brasil. Brasília, 2017.